

La symbolique de la bougie en Franc-maçonnerie. Réflexions sur la lumière, les quatre éléments et les trois voyages de l'Apprenti.

Ferenc Sebök,
Master in education
PhD in anthropology and in educational psychology
Catholic university of Louvain – Ballsbridge university
2024

Copyright, Ferenc Sebök, Semper Melior, 30x40, 2008.
R°L° Eperon d'Or, Orient de Namur, GLRB.

1. La chandelle et la bougie

À partir du Moyen Âge, en Occident, la chandelle rivalisa avec la lampe à huile qui avait l'inconvénient d'être plus dangereux, réclamant plus d'attention et demandait plus de manipulation pour le remplissage et changer la mèche qui

charbonnait vite. La chandelle présentait une mèche entourée de suif de bœuf ou de mouton.

Le mot « bougie » est apparu au dans la langue française au X^{IV}e Siècle. Mais c'est à Michel-Eugène Chevreul, chimiste français, que l'on doit l'inventa la première bougie dans les années 1820, suite à la découverte de la saponification. Il parvint à extraire la stéarine animale.

Le mot « chandelle » est donc réservé aux préparations faites de suif. Le mot bougie a une origine kabyle « Bgayet » ou Bugaya en arabe. Bgayet était une ville maritime d'Algérie, actuellement appelée Béjaïa. La ville fournissait une grande quantité de cire d'abeille qu'on utilisait à la place du suif dans les chandelles.

Déjà à l'époque romaine, des lampes en céramique contenaient du suif à brûler. Les anciens Égyptiens utilisaient des bougies en cire d'abeille pour éclairer leurs temples et leurs maisons. Ainsi on peut considérer que l'utilisation de la chandelle ou des lampes à huile remonte à plus de 3000 ans.

Dans l'Antiquité, les chandelles avaient un côté mystique, magique, dans le sens elles étaient souvent utilisées lors de cérémonies religieuses dans l'Antiquité. Selon la croyance populaire, c'était un moyen de communiquer avec les dieux ou de chasser les esprits malveillants.

Durant le Moyen Âge, les chandelles étaient principalement utilisées dans les églises et les monastères. Les moines en fabriquaient avec de la cire d'abeille pour les utiliser lors de leurs prières et de leurs rituels religieux.

Durant la Renaissance, l'utilisation des bougies s'est répandue dans les familles, mais les bougies en cire d'abeille étaient un symbole de richesse et de statut social, dans la mesure où les bougies en cire d'abeille coûtaient plus cher que les bougies en suif.

Au XIX^e siècle, l'invention de la machine à bougie a révolutionné l'industrie de la bougie, car la fabrication des bougies se faisait en masse, ce qui a permis aux gens de se procurer des bougies.

La paraffine, un dérivé du pétrole fit son apparition, ce qui permit de réduire encore plus les coûts de production.

On utilisait les bougies pour éclairer les maisons, mais aussi pour chauffer la maison en hiver. En effet, les bougies pouvaient être placées dans des poêles à bougie pour chauffer les pièces.

Sur le plan physique, si la flamme de la bougie remue, chancelle, c'est à cause d'une variation dans l'atmosphère, généralement, le vent, un mouvement impactant sa flamme qui est toujours verticale, semblant s'élever en pointe vers le ciel.

2. Bougie, Lumière, les trois voyages de l'Apprenti et les quatre éléments en Franc-maçonnerie

Sur le plan spirituel, la flamme représente un principe d'élévation spirituelle.

On pourrait y voir une similitude avec le fil à plomb qui invite à l'introspection et à découvrir les profondeurs chez chacun. La flamme est seule, continue, depuis sa naissance par le feu, jusqu'à ce qu'elle se consume, donc sa mort.

En ce sens, la bougie rappelle le cycle de vie, le cycle de chacun de nous, mais aussi « V.I.T.R.I.O.L ». Dans le Cabinet de Réflexion, le profane est plongé dans l'obscurité au rite français ou au rite écossais ancien et accepté.

Seule une bougie est allumée, car il lui est demandé de rédiger son Testament philosophique.

La flamme est également une sublimation ; l'attention du profane est tournée vers la flamme puisqu'elle éclaire dans les ténèbres. Elle représente à ce titre une voie à suivre, qui est la recherche de lumière et une amélioration de soi.

La bougie représente donc une lumière possible quand on l'allume. En Franc-maçonnerie, cette lumière se transmet de Frère en Frère en Loge, dans certaines circonstances, ce qui est un symbole de transmission de la lumière, ainsi qu'un symbole de cohésion dans un espace sacré.

C'est aussi par la lumière que le Profane devient un initié, un Frère de l'Ordre.

Copyright, Ferenc Sebök, 2017.
Miniatures géométriques 300 anno GLRB, 2017

Dans le rituel maçonnique, à l'ouverture des travaux, le Maître des Cérémonies vient chercher la flamme à l'Orient, ce qui rappelle que la lumière jaillit de l'Orient vers l'Occident, du Zénith au Nadir.

La table d'Émeraude nous enseigne ainsi que ce qui est en Haut est en Bas et ce qui est en Bas est en Haut.

Mais la transmission de la lumière par le Vénérable Maître est aussi un geste d'amour et de volonté de recherche de Lumière.

La Lumière est évoquée dans le Prologue de Jean qui dit que :

« La Lumière brille dans les Ténèbres, mais les Ténèbres ne l'ont point reçue ».

Ainsi, être éclairé par une certaine lumière, ne va pas de soi et chacun doit constamment rechercher et entretenir cette lumière, sinon, elle faiblit et meurt par manque d'air.

Cela veut dire que l'oxygène est son carburant comme l'oxygène l'est pour notre cerveau. Le Feu, un des quatre éléments a donc son binôme permettant la vie, grâce l'Air, représentant symboliquement le souffle de vie « Ruah » ou Pneuma ».

En Loge, le Vénérable transmet la flamme aux 3 colonnettes « SAGESSE, FORCE, BEAUTÉ » avec la participation des deux Surveillants. On peut interpréter l'étincelle qui jaillit comme, symboliquement, les maillons représentant les Frères de la Loge.

Les Lumières qui jaillissent une à une, lors de l'Ouverture de la Loge est aussi un avertissement qu'au bout de plusieurs étapes du rituel, on passe progressivement du Profane au Sacré. Au rite écossais ancien et accepté, par exemple, le basculement du Profane vers le Sacré se produit lorsque le Vénérable Maître se trouve à l'Autel, ouvre le Volume de la Loi sacrée et place l'Équerre sur le Compas, au degré d'Apprenti.

La bougie rappelle non seulement la Lumière, le lien entre le Haut et le BAS, le Zénith et le Nadir, mais aussi le fait que les Frères doivent aiguïser leur spiritualité pour faire des progrès en Franc-maçonnerie. La flamme suggère la confiance dans l'autre par sa transmission, mais aussi le fait qu'entre Frères, l'aveuglement et les passions ne doivent pas dominer la raison.

Mais la Flamme donne aussi de la chaleur ; à ce titre la Flamme symbolise non seulement la Connaissance, la Sagesse, mais aussi la Force du Feu et sa chaleur mesurée qui donnent de la chaleur à l'esprit de l'homme, qui doit être charitable et avoir de la compassion.

Cette chaleur douce peut s'appeler Beauté.

Sagesse, Force, Beauté sont les noms des trois Colonnettes dans les rites tels que le rite français ou le rite moderne belge, ou encore le rite écossais ancien et accepté.

La Flamme symbolise le mystère divin, car Dieu se manifeste souvent par le symbole du Feu, montrant ainsi sa puissance, sa gloire, colère.

Pensons aux récits bibliques du mont Sinäi.

C'est aussi le Feu qui conduit Israël au cœur du désert et qui embrase la volonté des prophètes. Et c'est aussi par le Feu descendant du ciel que Dieu conclut une alliance avec le peuple d'Israël. Le Feu symbolise Dieu, mais sa présence agissante.

Ce feu éclaire, guide, est en mouvement constant, qui purifie, mais qui peut châtier aussi à cause de l'infidélité de son peuple.

Le Feu est ainsi le principe premier de la génération et de la vie et selon les astrophysiciens les planètes, le macrocosme sont issus de ce que nous nommons le feu. Par exemple, sans le feu qui réchauffe notre planète, la terre serait sans vie.

Lors d'une initiation, nous pouvons lire ce qui suit dans le rituel, lorsque le Vénérable Maître demande :

« Frère 1^{er} Surveillant, que demandez-vous pour le profane ?

La lumière !

Monsieur, que demandez-vous ?

La lumière !

Et le Vénérable Maître dit :

« Que la lumière soit à mon troisième coup de maillet ! ».

De cette manière, chaque frère promet de faire briller sa parcelle de lumière dont il est le dépositaire.

Sur le plan ésotérique, la bougie est aussi le lien entre le monde réel et le monde astral. Dans la flamme, toutes les forces de la nature sont actives, disait Novalis (de Selon Georg Philipp Friedrich, baron von Hardenberg-Allemagne (1772-1801), encore appelé Novalis, « toutes les forces de la nature sont actives dans la flamme ».

Les 4 éléments sont visibles dans le fonctionnement de la bougie : la bougie produit du feu, grâce à l'air et à la Terre (la mèche) et la cire qui sous l'effet du feu devient liquide. La bougie représente donc le lien entre l'esprit et la matière.

Le symbole de la bougie suggère aussi que la flamme est persévérante, même si elle vacille, et puise suffisamment de force dans la terre (mèche) pour ne pas s'éteindre.

Pourtant, la flamme de la bougie nous rappelle la fragilité de la vie, car un trop grand souffle ou un coup de vent peut tuer la flamme.

La flamme doit donc être entretenue, comme l'amour des Frères ou l'amour dans la vie profane, au risque que la flamme ne meure. Les vacillements peuvent faire allusion aux aléas de la vie. Dans la tradition juive, le vacillement de la flamme est représenté par le balancement des juifs lors de la prière, notamment au Mur des Lamentations.

La flamme de la bougie symbolise donc la purification de l'esprit et sa lumière devient un guide, une aspiration à plus de lumière.

Copyright, Ferenc Sebök, 2017
Miniatures géométriques 300 anno GLRB, 2017

Dans la tradition maçonnique, le Frère ne souffle pas sur la bougie pour l'éteindre, car le Souffle de vie « Ruah » appartient au Très-Haut ou Grand Architecte de l'Univers. Le Maître des Cérémonies éteint la bougie avec l'éteignoir. Par ce geste, il repousse la flamme du haut vers le bas (la lumière rayonne du Haut vers le bas). Ainsi il retransmet la lumière reçue en Loge dans la conscience et dans le cœur des Frères.

En éteignant les bougies aux Colonnets dans l'ordre inverse (Beauté – Force – Sagesse lors de la Fermeture de la Loge, la symbolique Haut-Bas et Bas- est encore présente, formant une boucle autour des 4 éléments Terre – Air - Eau – Feu.

Souffler sur la flamme d'une bougie en Loge, signifierait une dominance de l'élément Air sur l'élément Feu, alors que l'air représente le Désordre (lié symboliquement à la deuxième épreuve) et le Feu, la lumière, la Force, la chaleur le calme bienfaisant, sécurisant (troisième et dernière épreuve du Profane, avant qu'il ne reçoive la Lumière.

En soufflant sur une flamme, cela fait décrocher la flamme de ce qui l'alimente ; ainsi symboliquement on peut comprendre que le Feu est arraché de la Terre par le souffle. Autrement dit, le souffle arrache ainsi l'esprit de la matière et cela représente la mort.

La Flamme de la bougie symbolise aussi l'amour, la joie et le partage sans fin, sans en diminuer l'intensité. C'est comme une bougie qui peut transmettre sa flamme sans en diminuer sa propre intensité.

Dans la tradition maçonnique, on utilise des bougies de couleur blanche, car cette couleur est symbole de la lumière divine. De surcroît, la couleur blanche, n'est-elle pas la synthèse de toutes les couleurs ?

Le blanc est signe de pureté, de vérité, de droiture et de moralité, de vertu, mais aussi d'harmonie.

La couleur blanche de la bougie laissant brûler sa flamme nous suggère que « Tout est dans l'Un et que l'Un est dans Tout ». C'est la raison pour laquelle la flamme symbolise « énergie », la manifestation du Divin grâce à la Lumière» et le lien entre le « Microcosme et la Macrocosme ».

J'ai pourtant vu des bougies de couleur différentes dans certaines Loges : des Rouges et des Noires. Différentes couleurs sont visibles dans la flamme, suggérant l'universalité et la synthèse de l'Univers au travers de la Flamme « Vie » qui peut exister grâce aux 4 éléments dont j'ai déjà parlé. Dans une

flamme, on peut y voir du jaune, du feu éclatant presque blanc, du bleu, de la couleur rougeoyante et d'autres nuances.

Lors de visites en Loge, il est possible de voir une bougie de couleur noire, notamment en signe de deuil, au décès d'un Frère lors d'une Tenue Funèbre. Dans certaines Loges, il y a une bougie noire allumée lorsque le Vénérable Maître dit quelques mots concernant les Frères disparus, mais symboliquement, ils sont présents.

La couleur rouge, par exemple, symbolise la chaleur, la vie, le présent, la joie, mais aussi le sang, le conflit, la colère, la destruction. C'est aussi la couleur des passions.

La couleur noire symbolise la fin d'un cycle, la mort, le néant, le chaos. Elle symbolise aussi la solennité, l'austérité et la rigueur de la Loi obligeant le respect et la bonne conduite morale. Le noir a aussi un côté ésotérique, suggérant le mystérieux et le contraste avec le blanc, symbolisant la lumière. Blanc et Noir peuvent faire allusion au Pavé Mosaïque qui peut suggérer la recherche de l'équilibre, la tempérance.

J'ai parlé de « l'esprit », mais de quoi parle-t-on ?

Sur le plan ésotérique, l'esprit peut être associé à l'âme, comme dans maintes religions. Pour d'autres, ayant une conception plus rationnelle ou cartésienne, l'esprit peut avoir un lien avec l'imagination, à la conscience, à la raison.

En en tout état de cause, l'esprit s'oppose à la matière exploitable par l'esprit. On peut alors penser à une réalité informe, difficile à cerner, ayant de multiples facettes qui sont essentiellement opposées à la matière, au corps par rapport à l'esprit.

Le judaïsme conçoit le monde d'une manière concrète, où l'esprit c'est le souffle, « Ruah » qui est divin, mais également l'atmosphère, le vent, l'haleine ou la respiration.

La parole se manifeste concrètement par le souffle. L'esprit est donc une force externe, comme une énergie qui produit le mouvement, représenté par les juifs lors des prières. Un peu comme le vent qui faisant bouger les feuilles des arbres, ou comme la respiration faisant gonfler les poumons et qui est un signe de vie.

Autrement dit, la matière existe inerte ou peut-être en mutation, mais c'est grâce au souffle que les choses bougent, rendant possible la vie. Donc la matière (corps humain par exemple) coexiste avec la vie grâce au souffle de vie.

Mais la matière n'est pas inépuisable et doit être bien gérée dans son fonctionnement pour éviter une rupture d'équilibre. Il existe donc un lien entre le corps et l'esprit, une homéostasie.

L'esprit est un souffle qui pénètre et qui ressort transformé par les poumons, alimentant le cerveau, contre des capacités de l'esprit, mais agissant sur la matière (corps) en l'alimentant d'oxygène grâce au sang qui circule.

Le Franc-maçon déiste dira que la personne humaine est animée d'un souffle parce qu'il lui a été donné par Dieu, Grand Architecte de l'Univers.

Ainsi, nous pouvons lire dans l'Ancienne Alliance :

« Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines l'haleine de vie, et l'homme devint un être vivant » (Genèse 2, 7).

Au premier degré d'Apprenti, la bougie blanche fait référence référence à la Lune, car les Apprentis :

« Ne peuvent soutenir qu'une faible lumière » (Rituel REAA, Rituel Moderne belge)

En effet, la lumière du Soleil donne trop d'éclat de lumière pour eux. Il leur faudra devenir Compagnons, puis Maîtres Maçons pour découvrir l'Étoile flamboyante et pour qu'ils puissent s'asseoir au Midi (encore appelé Sud) dans la Loge. C'est la raison pour laquelle les Apprentis s'asseyent sur la Colonne du Nord (ou Septentrion), là où se trouve symboliquement la vallée de la Géhenne, sans ouverture.

Sur le tableau de Loge au degré d'Apprenti, nous pouvons voir Trois fenêtres : une près de l'Orient, où siège le Vénérable Maître avec le Frère Secrétaire et le Frère Orateur. La Fenêtre vers l'Orient est proche du Soleil et reflète toute la Lumière du Soleil. La fenêtre au Midi, se trouve à la Colonne du Midi, où peuvent s'asseoir les Compagnons et les Maîtres maçons. Cette fenêtre fera refléter plus de lumière que celle représentant les Apprentis qui se trouve à l'Occident.

Sur la plupart des Tableaux de Loge, on représente les 3 fenêtres à droite du Tableau de Loge en la regardant ; cependant, on pourrait considérer comme étant plus correcte de placer la fenêtre étant à l'Occident au Nord, mais là se trouve symboliquement la vallée de la Géhenne où il n'y avait pas d'ouverture au Temple de Salomon, par mesure de protection.

La symbolique de la vallée de la Géhenne est puissante. Dans le Nouveau Testament, la Géhenne est synonyme de malédiction. Cette Vallée est souvent

liée à la symbolique de l'enfer. Le feu sacrificiel dans ce contexte est le symbole du châtement des âmes qui refusent le salut de Dieu.

Il serait donc impossible de placer une fenêtre au Nord, par ce manque d'ouverture. Ainsi symboliquement, la Fenêtre de l'Apprenti laissant passer « très peu de lumière » se trouve en bas à droite du Tableau de Loge, en dessous de la fenêtre représentant les Compagnons.

Mais il ne faudrait pas minimiser le reflet pâle de la fenêtre placée à l'Occident. En effet, n'est-ce pas sous l'éclairage de la Lune que les Alchimistes ont coutume d'œuvrer entre autres à la fameuse « œuvre au blanc » qui permet de fabriquer la pierre blanche, celle qui va transmuter les vils matériaux en argent ? Rappelons que pour les alchimistes, parmi les sept métaux reconnus deux sont parfaits : l'Or et l'Argent.

Copyright, Ferenc sebök, 2017
Miniatures géométriques 300 anno GLRB, 2017

L'approche ésotérique nous apprend que l'élément Feu se nourrit des éléments Terre et Air. Il vit de la mort de la terre et de l'air tandis que l'eau qui comprend les gaz de combustion vit de la mort du feu.

En Franc-maçonnerie, les couleurs sont des codes, des valeurs et des symboles. Ainsi, la Lune sera le plus souvent représentée par la couleur argent et le Soleil par la couleur or. Il en sera de même pour l'Orient où souvent la couleur pourpre est utilisée, car c'est à l'Orient que se trouve la Chaire de Salomon, mais symboliquement le Saint des Saints.

Ainsi la Loge peut être divisée en trois parties :

« Ulam » – « Hekal » (le Saint) – « Débir » (le Saint des Saints ou Très Saint)

Selon les Écritures, les deux Saints « Hekal » et « Debir » étaient entièrement décorées et couvertes d'or.

Dans Rois, I on peut lire que le roi Salomon fit construire un temple à la gloire de Dieu sur le mont Moriah. Les deux lieux Saints sont le Hekal, et enfin le Debir. Le Temple de Salomon fut construit en sept ans aux alentours du 10^e Siècle avant notre Ère. Le Temple fut détruit par les Babyloniens en 587 avant J.-C.

Dans le rituel nous pouvons lire ce qui suit :

Le Maître des Cérémonies, en gants blancs, munit de l'éteignoir porté par la main gauche se rend auprès de la colonnette « Sagesse », éteint la bougie puis fera de même successivement auprès des colonnettes « Force » et « Beauté ».

Rappelons que le premier voyage du Profane se fait dans la Caverne ou Cabinet de réflexion symbolisant la Terre.

Le profane, arrivé en Loge par la porte basse (rite écossais ancien et accepté), va subir les 3 épreuves suivantes ; d'abord l'épreuve de l'Air : le chaos est total avec des cliquetis et des bruits intenses rappelant le chaos.

Après l'épreuve de la « Caverne » ou Cabinet de Réflexion représentant symboliquement la Terre nourricière, le premier voyage en Loge est celui de l'épreuve de l'air, symbolisant la vie humaine, les passions et les l'entrechoquement des intérêts, les obstacles dans le parcours de la vie de chacun, d'où le vacarme qu'entend le profane.

Ensuite vient la deuxième épreuve de l'Eau. À ce stade, le profane est toujours dans le chaos, mais avec un vacarme nettement moins important. Les deux premières épreuves symbolisent le désordre qui tend à s'atténuer.

L'eau purifie comme dans la religion catholique ou protestante évangélique ou baptiste. Au niveau maçonnique, il s'agit d'une purification philosophique.

C'est aussi une étape où l'humilité est une voie à suivre, et par un éveil progressif, l'Apprenti fera des efforts sur lui-même pour faire des « Progrès en Franc-maçonnerie » comme le dit le rituel.

L'impulsivité est maîtrisée et la prise de conscience de soi progressive fait cheminer l'initié en devenir vers une maturation spirituelle.

Les Voyages de l'Apprenti sont certes, à mettre en lien avec les 3 degrés de la Loge bleue : Apprenti – Compagnon – Maître.

Le troisième voyage est symbolisé par le Feu que doit ressentir le Profane. Cette épreuve symbolise le silence, la sérénité, mais aussi la maîtrise impliquant une part de sagesse.

Ainsi le travail pour atteindre lentement la maîtrise de l'initié a commencé. Ce symbolisme sera matérialisé lorsque le Profane, ayant reçu la Lumière effectuera son premier de travail sur lui-même, sur la Pierre brute, à l'aide du ciseau et du Maillet, au pied de l'Orient (Rite écossais ancien et accepté).

3. Tableau représentant des 4 voyages du Profane pour recevoir la Lumière et les 4 éléments.

Bibliographie

Rituels

R°L° les Vrais Amis, 51, Orient de Retinne, GLRB

R°L° François-Charles de Velbrück, 16, Orient de Liège, GLRB

R°L° Les Sept Piliers, 38, Orient de Liège, GLRB

R°L° France, 9, Orient de Budapest, GLSH

Planches et travaux

Archives de la R°L° France, 9, Orient de Budapest, GLSH

Archives de la R°L° Les Sept Piliers, 38, Orient de Liège, GLRB

Quatuor Coronati, Budapest.

Archives de la R°L° Saint Charles de la Parfaite Harmonie, Orient de Bouillon.

Ouvrages

Jean-Pierre Bayard, La spiritualité de la Franc-maçonnerie, éd. Dangles, 1982.

Irène, Mainguy, La symbolique maçonnique du troisième millénaire, Editions Dervy, Paris, 2006.

Patrick, Négrier, Le Temple de Salomon, éd. Télètes, Paris, 1991.

R.E.A.A., Rituel des trois premiers degrés selon les anciens cahiers 5829, transcrit et édité par Jacques Simon, préfacé par Jean-Pierre Lassalle, éd. De La Hutte, 2013.

Ferenc, Sebök, Mode of transmission of tradition and knowledge in Freemasonry, Lambert Academic Publishing, 2024.

Ernest de Toytot, Les Romains chez eux, scènes et mœurs de la vie romaine, Paris, éd. Albanel, 1868.

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1069379/f90.image.r.langFR>

Sitographie

<https://zougies.fr/lhistoire-des-bougies-a-travers-les-epoques/>

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Bougie>

<http://www.ledifice.net/A121-1.html>

<http://mon.astrocenter.fr/prediction/mag/E0074-bougies-signification>

http://www.interbible.org/interBible/ecritures/symboles/2003/sym_030923.htm

http://www.interbible.org/interBible/ecritures/symboles/2003/sym_031111.htm

Copyright, Ferenc Sebök, Hope, 48x36, Acrylic, 2020.

Tracing Board of the first degree, Entered apprentice.